

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora *Legal Treatment of Cryptocurrency: From Taxation to Pledge*

Mariline Raquel Dias Mesquita¹

Ricardo Santos²

Patrícia Anjos Azevedo³

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

Resumo: As criptomoedas deixaram de ser uma utopia e hoje servem de base a uma nova economia. Financiam milhares de empresas e o seu valor cresce a um ritmo alucinante. Aliada à criptomoeda, surge a tecnologia blockchain que, ao contrário de outras tecnologias, canaliza todos os registos das transações numa base de dados centralizada, onde a informação é guardada de uma forma distribuída e partilhada por todos os utilizadores dessa rede. No entanto, as novidades tecnológicas nem sempre são acompanhadas pela regulamentação devida. Assim, a intenção do presente estudo é analisar o que já existe sobre esta matéria, designadamente sobre o conceito de criptoativos, criptomoeda e blockchain, relacionando-os com a sua tributação e penhora. A União Europeia começa a dar passos mais consistentes para regulamentar a criptomoeda e torna-se imprescindível verificar como terá aplicação prática em cada país. Em Portugal, já que o legislador reconhece valor económico à criptomoeda, pois está sujeita a tributação, o propósito do presente estudo é propor um caminho viável para a eventual penhora da mesma até à regulação da criptomoeda na UE.

Palabras clave: criptomoeda; blockchain; MiCA; tributação; penhora.

Abstract: Cryptocurrencies are no longer a utopia and today serve as the basis for a new economy. They finance thousands of companies and their value grows at an astounding pace. Allied to cryptocurrency comes blockchain technology which, unlike other technologies, channels all transaction records into a centralized database, where the information is stored in a distributed way and shared by all users of that network. However, technological innovations are not always accompanied by appropriate regulation. Therefore, the intention is to analyze what already exists on this subject, namely the concept of cryptoassets, cryptocurrency and blockchain, relating them to their taxation and seizure. The European Union is starting to take more consistent steps to regulate cryptocurrency and it is essential to check how it will be applied in practice in each country. In Portugal, since the legislator recognizes the economic value of

¹ Mestre em Práticas Jurídico-Digitais pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

² Professor Coordenador na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

³ Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto.

cryptocurrency, as it is subject to taxation, the purpose of this study is to propose a viable path for its eventual seizure until the regulation of cryptocurrency in the EU.

Keywords: Cryptocurrency; blockchain; MiCA; taxation; attachment.

1. Introdução aos criptoativos

Segundo o Banco de Portugal os criptoativos são representações digitais de valores ou de direitos que podem ser transferidos e armazenados eletronicamente. Apesar de poderem ser usados para fazer pagamentos, como o valor dos criptoativos oscila muito, são sobretudo utilizados como ativos de investimento. Existem vários tipos de criptoativos:

As Stablecoins são moedas digitais com algum tipo de garantia. Estas, podem ser outros ativos, na maioria das vezes o dólar americano, mas também outras moedas fiduciárias ou ativos físicos, como o ouro. Há também stablecoins algorítmicas, que não são ligadas a nenhum ativo, mas sim a algoritmos e contratos inteligentes. Em meados de 2022, dois dos quatro maiores criptoativos baseados em capitalização de mercado eram stablecoins. A Tether USD (USDT) é a maior stablecoin e também é o criptoativo com o maior volume médio diário de negociação Crypto Slate (2024). Estas, são consideradas uma porta de entrada para o mundo dos criptoativos pois como estão vinculadas a ativos financeiros, acabam por ser menos voláteis do que a criptomoeda.

Outro tipo de criptoativo são os NFTs. Estes são tokens virtuais (linhas de código) criados por programas de computador, chamados contratos inteligentes que rastreiam todas as transações relacionadas a cada token armazenado em blockchain. Este opera como um livro-razão público autenticado que usa software peer-to-peer. Os tokens virtuais são imaginários. Na verdade, são linhas de código usado para representar virtualmente alguma coisa associada, como uma obra de arte ou literária, uma fotografia, uma música, itens colecionáveis, instrumentos financeiros, direitos de propriedade intelectual para imóveis virtuais e até mesmo o direito de que alguém execute determinada conduta, como fazer uma tatuagem. Cada NFT tem um identificador exclusivo – um ID de token – tornando não fungível ou um token único.

Diversos artistas e celebridades têm utilizado NFTs para comercializar os seus trabalhos. Quem adquire um NFT é motivado pela exclusividade do bem que esse ativo digital representa. Além disso, há muita probabilidade que o comprador o venda com o objetivo de lucrar, em algum momento. Os tokens de utilidade, também são considerados criptoativos. No fundo, são moedas digitais que servem como o único meio de pagamento aceite para serviços e produtos fornecidos por meio de uma plataforma baseada em blockchain.

Os tokens de utilidade financiam o desenvolvimento de um produto ou serviço, recompensam e incentivam os primeiros adquirentes e promotores de rede, alinham incentivos económicos entre a oferta e a procura no mercado e aumentam os efeitos de rede entre todos os participantes. O seu design tokenómico consiste nas regras e regulamentos que regem a emissão, distribuição, alocação e destruição potencial de um token. Estes tokens, não têm como objetivo principal ser um investimento em si, mas sim um acesso a determinados bens ou serviços. Como por exemplo, os programas de fidelização, nos quais as empresas dão aos seus clientes alguns benefícios, como bonificações ou descontos em compras. Uma das diferenças dos tokens de utilidade em relação às criptomoedas é que eles não precisam, obrigatoriamente, ser minerados. Em vez disso, basta que a quantidade de tokens seja definida no início do projeto, pois a sua criação dá-se por meio dos contratos inteligentes. Estes são uma peça de código que existe dentro de uma blockchain e que é identificada com um endereço único. O seu objetivo é garantir um conjunto de funções executáveis e variáveis, como por exemplo, a existência de uma transação. Após a execução de uma transação, as variáveis de estado de um contrato vão ser adaptadas em função da alteração ocorrida.

O código de um contrato inteligente é executado em cada nó da rede, sendo um constituinte da etapa de verificação de novos blocos. Segundo Antunes, contratos inteligentes consistem em acordos contratuais de celebração, monitorização e execução automáticas, dotados de uma semântica puramente informática (sem intervenção humana e realizados através de um código computacional ou algorítmico), os quais, segundo alguns, estão mesmo no limiar de uma nova era do direito contratual. Através de um contrato inteligente, que nada mais é que um pedaço de código para o computador ler, ficam registados todos os passos executados. Além de ser possível rastrear transações financeiras, também se conseguem manter informações confidenciais, de uma forma bastante segura.

Por último, os tokens de segurança também são criptoativos que fornecem aos investidores vários direitos e obrigações na empresa cujos títulos estão a adquirir, semelhante a uma participação social numa sociedade comercial, apesar de, geralmente, estes tokens não atribuírem a titularidade de parte do projeto. Os tokens de segurança podem também ter uma função semelhante aos produtos financeiros derivados, acompanhando as flutuações de valor de um ativo subjacente ou atribuir ao seu titular o direito de, no futuro, adquirir outro ativo.

Como os tokens de utilidade não são tangíveis e não têm um valor real, os tokens de segurança foram criados para garantir transações, pois são ligados a ativos com valor tangível. Muitas vezes, os criptoativos são chamados de moedas virtuais. Mas os criptoativos não podem ser considerados verdadeiras moedas. Por um lado, porque, como são muito voláteis, não permitem estabelecer um preço para os bens, nem preservar o poder de compra. Por outro, porque não são garantidos pelo Banco de Portugal nem por qualquer outra autoridade nacional ou europeia e porque não existe qualquer proteção legal que confira direitos de reembolso ao consumidor.

2. Conceito de criptomoeda

A falência do Lehman Brothers, em 2008, o quarto maior banco de investimento dos Estados Unidos, simbolizou uma mudança na história económico-financeira mundial.

No mesmo ano, surgiu o conceito de criptomoeda, com a projeção da Bitcoin, por Satoshi Nakamoto. Para desenvolver esta criação, Nakamoto, pseudónimo de identidade desconhecida, baseou-se em invenções anteriores tais como o Paypal, B-Money e o HashCash para criar um sistema totalmente descentralizado de transferência de valores, sem a necessidade de terceiros ou intermediários.

Segundo Antunes, designam-se por criptomoedas, as moedas alternativas em suporte digital cuja emissão, titularidade e transmissão assenta numa tecnologia de registo criptográfico e descentralizada de dados digitais ("blockchain"), que são aceites no âmbito de uma comunidade virtual e são suscetíveis de desempenhar uma pluralidade de funções monetárias e financeiras.

A BDO USA, uma conceituada empresa de contabilidade, define criptomoeda como "um tipo de ativo digital, que é intangível, e que utiliza a criptografia para assegurar e verificar as transações, bem como para controlar a criação de novas unidades da moeda. Está pensada para funcionar como um meio de troca descentralizado, independente de instituições financeiras ou qualquer outra autoridade central".

No entanto, a Diretiva (UE) 2018/843, de 30 de maio, no seu artigo 1º, ponto 2), alínea d), já transposta para o ordenamento jurídico português pela Lei 58/2020, define moeda virtual como "uma representação digital de valor que não seja emitida ou garantida por um banco central ou uma autoridade pública, que não esteja necessariamente ligada a uma moeda legalmente estabelecida e não possua o estatuto jurídico de moeda ou dinheiro, mas que é aceite por pessoas singulares ou coletivas como meio de troca e que pode ser transferida, armazenada e comercializada por via eletrónica".

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

No entanto, existe quem confunda moeda virtual de moeda eletrónica. Enquanto esta última é uma representação digital de valor, emitida por entidades privadas, devidamente licenciadas e conhecidas, como por exemplo o PayPal, as moedas virtuais, embora sejam representações digitais de valor emitidas por entidades privadas, são denominadas numa unidade de conta virtual e são da responsabilidade de todos os utilizadores da rede, fora do domínio de qualquer entidade licenciada e conhecida. As criptomoedas são tokens digitais, ou moedas, baseadas na tecnologia blockchain, que operam de forma independente de um banco central e que têm o propósito de funcionar como meio de troca, não tendo qualquer valor intrínseco, dado que o seu valor se baseia na oferta e na procura.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) declarou que embora não haja consenso sobre a caracterização das criptomoedas, na maioria dos países são consideradas como "propriedade" para fins fiscais. As criptomoedas não se adequam perfeitamente aos tipos de ativos existentes, mas que há uma tendência de considerá-las como ativos intangíveis.

3. A importância da criptomoeda para a economia

Desde a criação, em 2009, da primeira criptomoeda – a Bitcoin (BTC) –, foram criadas dezenas de outras criptomoedas por todo o mundo.

Atualmente, existem no mercado mais de vinte mil criptomoedas. A cada 24h são lançadas, em média, 11 novas criptomoedas. Por exemplo, a Nova Zelândia tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o pagamento de salários em criptomoeda.

A China também já anunciou própria moeda digital. A intenção do Facebook criar a sua criptomoeda – denominada Libra – trouxe ainda mais atenção mediática a este assunto. Como em todas as tecnologias emergentes, existe uma realidade inescapável: quanto maior a procura por parte do consumidor, maior a oferta de empresas e instituições.

Instituições financeiras, como bancos ou empresas de cartões de pagamento, já aderiram às criptomoedas, mas em breve os investidores tradicionais também deverão juntar-se a esta revolução. "As criptomoedas estão para ficar", assegura Ward Ching, Managing Director na Aon.

As preocupações sobre a estabilidade do sistema financeiro global levam muitos investidores a procurarem as criptomoedas em alternativa aos investimentos tradicionais. A partir de 2023, mais de 2300 empresas dos EUA aceitam Bitcoin como uma forma válida de pagamento. A sua aceitação só cresceu desde então com o uso global de Bitcoin e outras criptomoedas durante o curso dos negócios. Atualmente, não é incomum que as empresas adotem totalmente a nascente moeda eletrónica, usando-a para custos operacionais e investimentos e para comprar bens ou serviços. O uso de criptomoedas, inevitavelmente, apresenta a qualquer empresa uma série de oportunidades lucrativas – ao custo de armadilhas difíceis de antecipar. Por causa dessas armadilhas, qualquer empresa que busque explorar criptomoedas cuidadosamente considera muitos fatores antes de prosseguir.

4. A tecnologia Blockchain

Inerentes ao conceito de criptomoeda, está o conceito de blockchain. No entanto, esta tecnologia já se aplica a uma diversidade de áreas. Por exemplo, na indústria automóvel, a fabricante de automóveis da marca Porsche usa a blockchain para melhorar a segurança e as capacidades dos carros sem condutor, para desenvolver aplicações de bloquear e abrir portas e de autorização de acesso temporário.

Outra área em que se aplica muito este tipo de tecnologia é nas organizações de ajuda humanitária. A natureza descentralizada da blockchain é uma mais-valia para fazer chegar a ajuda diretamente aos necessitados de forma rápida, segura e transparente, sem intermediários. Um exemplo disso é o programa Building Blocks onde se usa a tecnologia da Blockchain para autenticar, registar e conciliar

pagamentos com aquisições feitas por beneficiários da ajuda a vendedores participantes no projeto, visando incrementar a eficiência e a eficácia da ajuda humanitária prestada pelas Nações Unidas.

No campo da saúde também se tem assistido a uma grande utilização desta tecnologia. Normalmente, ao longo da vida, os pacientes lidam com vários serviços de saúde, vários médicos, várias entidades e isso causa dispersão nos registos do paciente. Por exemplo, para colmatar esta situação, a MedREC, uma empresa sediada em Boston, através de uma rede de blockchain privada, permite que sejam os pacientes a controlar os seus dados médicos, incluindo informação clínica e partilhá-los com prestadores de cuidados de saúde de forma segura e controlada, gerindo quem pode visualizar e editar esses dados.

Como vemos, apesar de muitos pensarem que a tecnologia Blockchain é apenas associada à Bitcoin e criptomoedas., esta tecnologia de validação e armazenamento de dados de maneira descentralizada, tem a capacidade de fazer muito mais. Esta tem sido aplicada a diversas áreas emergentes do espaço da criptografia. Um exemplo disso é a DeFi (Finanças Descentralizadas), representando uma alternativa aos métodos centralizados de se realizar investimentos de diversos tipos. Através da DeFi é possível fazer operações como empréstimos, especulação de ativos, transferências, seguros para operações, pagamentos, aplicações de poupança com retorno de juros, entre outras opções. Um particular, por exemplo, pode pedir empréstimo a alguém, ou a alguma entidade, através de negociação peer-to-peer. Todos os pormenores como a forma de transferência, os valores, os juros, a garantia, forma e plano de pagamentos são previamente definidos nesses contratos automatizados e colocados em prática por eles.

Uma grande diferença em relação à segurança entre a DeFi, plataformas de intermediação e bancos é a questão da tutela. No banco ou na plataforma de intermediação, o dinheiro mantém-se na tutela destas entidades e não na dos clientes, na DeFi, os utilizadores é que são os detentores do dinheiro. Desde logo aqui existe a vantagem de segurança em relação a ataques informáticos, ataques físicos ou de má-fé da própria entidade, como já aconteceu em relação a instituições bancárias, em que ficaram comprometidos vários investimentos dos seus clientes. No entanto, também tem as suas desvantagens. Por exemplo, se durante a operação houver um problema, numa plataforma de intermediação, é possível recorrer ao atendimento da mesma para eventualmente desfazer a operação. Já operações na blockchain, são irreversíveis e as operações feitas numa DeFi são substancialmente mais complexas do que apenas comprar e vender tokens. Apesar de tudo, as DeFi são consideradas um passo à frente rumo à descentralização, uma vez que o objetivo é criar um sistema financeiro global descentralizado, independente, barato, menos burocrático e acessível a todos.

A tecnologia blockchain, tal como o próprio nome indica, é composta por uma cadeia de blocos. A sua estrutura pode ser descrita como sendo uma base de dados responsável por manter numa rede de blocos todos os registos de transações efetuadas dentro da própria rede.

Quando uma transação é solicitada, um bloco é criado em representação dessa transação expandindo-se para todos os nós de rede. Neste momento, todos os nós validam o bloco e a transação que de seguida é adicionado à blockchain.

A validação é feita através do algoritmo de consenso, possibilitando assim, a atualização do seu ledger (livro razão). Segundo Swanson, os consensos, é uma espécie de protocolo entre os nós do ledger para a formação de blocos na blockchain. Existem vários algoritmos de consenso que diferem pelo tipo de função, mas os mais utilizados são os baseados em Proof-of-Work (PoW) (prova de trabalho). Os blocos são identificáveis pelo hash criptográfico, que não é mais do que uma função matemática capaz de transformar um ficheiro ou documento num código composto por letras e números. Este código é como uma "impressão digital", tornando-o único e exclusivo. Cada bloco possui um hash único do bloco anterior, formando uma cadeia

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

contínua de blocos que incluem transações válidas. Este algoritmo fornece um alto nível de segurança e descentralização porque evita que nós maliciosos criem blocos falsos ou revertam transações.

5. O sistema de segurança e o funcionamento das transações na Blockchain

Esta tecnologia de cadeia de blocos permite o acesso a registos de transações descentralizados e inalteráveis que garantem a existência dos denominados contratos inteligentes, detêm a capacidade de executar, rastrear e validar as transações entre pares, sem que para isso seja necessária a intervenção de um intermediário.

Ao contrário de outras tecnologias, que canalizam todos os registos das transações para uma base de dados centralizada, a blockchain guarda a informação de uma forma distribuída que é partilhada por todos os utilizadores dessa rede, garantindo a segurança e a integridade dos dados. Isto porque, os novos dados só podem ser adicionados caso exista consenso entre todos os intervenientes e depois de registados, não podem ser apagados. O mecanismo de consenso, que naturalmente incorpora um conjunto de incentivos económicos, é uma das componentes mais importantes da tecnologia blockchain e a sua derradeira inovação é que possibilita o estabelecimento de confiança na base de dados de transações, impedindo o *double spending*, ou gasto duplo, de ocorrer. O gasto duplo, por exemplo, ocorre quando a mesma moeda é utilizada mais do que uma vez em diferentes transações de criptomoedas.

Através deste mecanismo descentralizado, as entidades participantes na rede podem confiar na veracidade do conteúdo da base de dados de transações, possibilitando a sua relação para realizarem pagamentos, sem necessidade de recorrer a alguma entidade central que desempenhe a função de confiança.

A criação de novas criptomoedas na rede faz-se através do processo de mineração, que é no fundo, o processo de validação e registo de novas transações na base de dados blockchain. Tem este nome pois está associado à emissão de nova moeda, numa alusão ao processo de mineração de metais preciosos utilizados no fabrico de moedas metálicas. A título de comparação é como se o Banco Central emitisse mais papel-moeda, no entanto, aqui adiciona-se algoritmos. Cada criptomoeda tem um algoritmo. Os mineradores, ou seja, os responsáveis por dar continuidade à vida da rede que escolheram para investir, competem entre si para resolver equações matemáticas complexas, designados por *cripto desafios*, com a recompensa de receber um valor estipulado em criptomoedas.

Desta forma, garante-se a transparência, confiança, segurança e eficiência porque a blockchain garante que todas as transações efetuadas são criptografadas e armazenadas em blocos que estão sempre interligados entre si.

Também pode agilizar processos que atualmente exigem burocracia e tempo, como por exemplo, transferências de dinheiro ou registos de propriedades. Em termos de segurança, não são conhecidos casos em que a segurança de rede tenha sido comprometida. Os furtos que têm ocorrido têm sido fruto de falhas na segurança dos sistemas informáticos das entidades participantes na rede, como por exemplo, casas de cambio virtual e não por falhas de segurança na rede blockchain. Para que a segurança fique comprometida, um utilizador tem de ser capaz de assinar digitalmente uma transação contendo inputs alheios. Como é impossível descobrir a chave privada de um utilizador tendo como base o seu endereço público, o utilizador mal-intencionado não é capaz de assinar digitalmente a transação em questão.

Em relação às vulnerabilidades é de salientar que como a blockchain é uma tecnologia em desenvolvimento porque existe interesse em melhorar a velocidade das transações e procedimentos de validação acaba por ser mais exposto à desconfiança por parte de utilizadores. Para muitos o facto de ser um sistema descentralizado e sem coloca entraves e sem qualquer tipo de regulação é vista como inseguro. Outro grande ponto desfavorável é a questão energética, devido aos elevados consumos que é necessário para que esta tecnologia opere. A preocupação ambiental é tão grande que um dos principais objetivos dos utilizadores desta

tecnologia, é a redução do elevado custo energético para que esta tecnologia seja considerada uma opção válida. Existem mais riscos apontados como a privacidade porque em algumas situações a informação sensível pode ficar exposta. Também é uma tecnologia complexa porque existe falta de literacia tecnológica e financeira. A eficiência também é baixa porque a validação de todos os nós não é imediata para além da falta de regulamentação que ainda existe sobre este tipo de tecnologia associada às criptomoedas.

6. Regulamentação da criptomoeda na Europa

Ironicamente, os primeiros criptoativos virtuais visavam precisamente fugir à regulamentação. Hoje, a falta de regulamentação dos criptoativos, é considerada uma lacuna a nível europeu. Esta, contribui para a insegurança jurídica, fraca proteção do investidor, além de fraudes e atividades ilícitas. Para colmatar este problema, a Comissão Europeia, já deu os primeiros passos para assumir a sua competência sobre todos os criptoativos dentro da UE e, após uma revisão abrangente de todo o seu ecossistema, emitiu uma proposta de regulamentação sobre os mercados de criptoativos, conhecido por MiCA (Markets in Crypto Assets), a 24 de setembro de 2020, cuja entrada em vigor está programada para este ano 2024.

Os principais objetivos deste REGULAMENTO (UE) 2023/1114 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 31 de maio de 2023 relativo aos mercados de criptoativos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1093/2010 e (UE) n.º 1095/2010 e as Diretivas 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 são: promover a segurança jurídica; apoiar a inovação; incutir níveis adequados de proteção dos consumidores e dos investidores e garantir a estabilidade financeira. Existe ainda, neste regulamento, uma preocupação com o clima. A mineração de algumas criptofichas (o processo de validação de transações e de adição de novas unidades à cadeia de blocos descentralizada) requer equipamentos eletrónicos potentes que consomem grandes quantidades de energia elétrica e gera um elevado volume de resíduos eletrónicos dado o rápido desgaste destes equipamentos. Então, no Considerando (7) do Regulamento MiCA sublinha que os mecanismos de consenso deverão prever soluções mais respeitadoras do ambiente e assegurar que os emitentes e prestadores de serviços de criptoativos identificam e comunicam os impactos negativos sérios.

Relativamente ao âmbito de aplicação, o MiCA não abrange os criptoativos que estão classificados em quadros jurídicos já existentes, como a Diretiva 2014/65/UE (Diretiva relativa aos instrumentos financeiros) e a Diretiva 2009/110/CE (Diretiva relativa à moeda eletrónica).

Segundo os Considerandos (10) e (11) do regulamento em análise, este não se aplica a NFT únicos. Os NFT são ativos digitais com um identificador único que existe na cadeia de blocos e não pode ser replicado. Embora estejam geralmente excluídos do âmbito de aplicação deste regulamento, se uma parte fracionada do NFT for considerada fungível ou se o criptoativo emitido como NFT fizer parte de uma coleção maior, tal será considerado como um indicador da fungibilidade do ativo, tornando-o abrangido pelo quadro do regulamento. Para ser excluído do regulamento, um NFT teria, portanto, de ser único, ou seja, não replicável e não fungível, que no fundo é incapaz de ser substituído por outro ativo idêntico. Para além disso, também não se aplica a ativos digitais emitidos por bancos centrais que atuem na qualidade de autoridade monetária, ao abrigo do Considerando (13) do MiCA. Resumindo, o presente regulamento aplica-se a pessoas singulares e coletivas, bem como aos serviços e atividades de criptoativos por elas realizados, prestados ou por elas direta ou indiretamente controlados, inclusive quando uma parte dessas atividades é realizada de forma descentralizada. Quando os serviços são prestados

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

de forma completamente descentralizada, sem intermediário, não deverão ser abrangidos pelo MiCA, de acordo com o Considerando (22).

O regulamento em análise, abrange apenas 3 tipos de criptoativos descritos no considerando (18), em função dos riscos que implicam. O primeiro tipo é constituído por criptoativos que visam estabilizar o seu valor por referência a uma única moeda oficial, sendo provavelmente utilizados para fazer pagamentos – criptofichas de moeda eletrónica. O segundo tipo, denominam-se por criptofichas referenciadas a ativos, que no fundo visam estabilizar o seu valor por referência a outro valor ou direito ou a uma combinação de ambos. Estes, poderão ser, por exemplo bens imóveis, obras de arte físicas (excluindo claramente a arte digital e artigos digitais colecionáveis), ouro, pedras preciosas, para além de moedas em curso legal. A diferença entre o primeiro e o segundo é a configuração da referência que suporta o preço da moeda. No primeiro caso, utiliza uma única moeda, no segundo, são utilizados ativos ou um conjunto de moedas.

Por último, o terceiro tipo é constituído por criptofichas de consumo, incluindo as chamadas "utility tokens", que são utilizadas para aceder e utilizar serviços ou produtos fornecidos pelo próprio emitente da ficha.

O MiCA é composto por muitas regras que representam um desafio para as empresas pequenas, mas beneficia quem já está solidificado no mercado, tal como a criptomoeda Bitcoin ou a empresa Binance.

Apesar de não ser uma regulação perfeita, o regulamento dos Mercados de Criptoativos tem sido bem recebido pela indústria e reconhecido internacionalmente como um marco pioneiro que pode ajudar a consolidar a criptoeconomia na Europa, permitindo que o Velho Continente lidere os próximos passos na transformação digital trazida pela tecnologia blockchain e no desenvolvimento da próxima geração da internet.

Por outro lado, a possibilidade de futuras alterações ou atualizações no MiCA, como admitiu a responsável do Banco Central Europeu, pode afetar as perspetivas de crescimento do setor de criptomoedas. Uma regulamentação excessivamente restritiva pode desencorajar a inovação.

Em relação ao requisito da tecnologia, o MiCA define tecnologia de registo distribuído como "uma tecnologia que permite o funcionamento e a utilização de registos distribuídos". É verdade que a tecnologia de registo distribuído permite gravar e partilhar informação simultaneamente em diversos dispositivos de armazenamento, sendo a manutenção e supervisão da informação partilhada feita pelos próprios utilizadores da plataforma que utiliza um método de encriptação na qual a informação é armazenada em blocos e depois encriptada (pelo facto de todos os blocos estarem interligados entre si, não é possível adicionar nova informação a blocos já encriptados). Portanto, estarão abrangidos pelo MiCA os criptoativos que recorram à "tecnologia de registo distribuído ou a uma tecnologia semelhante". Aqui evidencia-se a intenção do legislador europeu de adotar um conceito amplo, quer por ter optado em não restringir o conceito de criptoativo à utilização da tecnologia blockchain (como chegou a ser proposto durante os trabalhos preparatórios do Regulamento MiCA), quer por admitir que possa ser utilizada uma tecnologia "semelhante" à tecnologia de registo distribuído (permitindo, assim, enquadrar no conceito de "criptoativo" quaisquer ativos que venham a ser criados com recurso a novas tecnologias que venham a surgir, e que, não sendo tecnologias de registo distribuído em sentido estrito, possam ser aproximadas deste tipo de tecnologia).

7. A tributação das criptomoedas em Portugal (em sede de impostos sobre o rendimento)

A primeira abordagem fiscal sobre o enquadramento dos criptoativos ocorreu em 2016 quando, um contribuinte, solicitou à Autoridade Tributária esclarecimentos sobre o enquadramento dos ganhos resultantes da alinação de criptomoedas. Assim, para responder a esta questão, a Autoridade Tributária e Aduaneira emitiu a Informação Vinculativa 5717/201544, de 27.12.2016 (Autoridade Tributária e

Aduaneira, 2016). Este documento considerou que os rendimentos obtidos através de criptoativos poderiam gerar diferentes tipos de rendimentos tributáveis:

1) Por ganhos obtidos com compra e venda de unidades monetárias virtuais / troca ao câmbio do momento de cripto-moeda por moeda real (qualquer que ela seja);

2) Por obtenção de comissões pela prestação de serviços relacionados com a obtenção ou curso normal da cripto-moeda; e

3) Por ganhos derivados de vendas de produtos ou serviços em cripto-moeda.

Ou seja, podiam ser enquadradas na categoria dos rendimentos empresariais ou profissionais (categoria B), nos rendimentos de capitais (categoria E), e os acréscimos patrimoniais (categoria G, "mais-valias").

Nesta altura, a compra e venda de criptomonedas não era tributável se não constituísse uma atividade profissional ou empresarial do contribuinte. No entanto, a Informação Vinculativa era apenas uma orientação da Autoridade Tributária e Aduaneira, sem qualquer força de lei. No entanto, tudo mudou com a Lei do Orçamento de Estado para 2023 (OE2023,2022). Nesta, o legislador adota um conceito legal de criptoativo de acordo com o Regulamento MiCA, considerando criptoativo toda a representação digital de valor ou direitos que possa ser transferida ou armazenada eletronicamente recorrendo à tecnologia de registo distribuído ou outra semelhante nos termos do artigo 10º n.º 17 do Código do IRS.

O novo regime de tributação de rendimentos provenientes de criptoativos são distinguidos por:

Categoria B: esta abrange a produção, emissão e transação de criptoativos enquadrados no exercício de uma atividade profissional ou empresarial como por exemplo a mineração;

Categoria E: abarca investimentos decorrentes da detenção de criptoativos;

Categoria G: corresponde a investimentos de alienação de criptoativos que não constituam valores mobiliários.

7.1. No âmbito da Categoria B

São consideradas atividades comerciais e industriais, as operações relacionadas com a emissão de criptoativos, incluindo a mineração, ou a validação de transações de criptoativos através de mecanismos de consenso, nos termos do artigo 4.º n.º 1 alínea o) do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS). A determinação destes rendimentos é feita com base nas regras do regime simplificado ou da contabilidade organizada, conforme previsto no artigo 28.º do Código do IRS. No regime simplificado, para cálculo do rendimento tributável relativamente às operações com criptoativos a lei introduz uma novidade. É aplicado o coeficiente 0,15 ao volume de vendas. Assim, 15% do rendimento obtido será tributado às taxas gerais progressivas, referidas no artigo 68.º Código de IRS, em conjunto com os restantes rendimentos, o que na realidade, faz com que se isente 85% do rendimento obtido através destas operações ao abrigo do artigo 31.º n.º 1 alínea a) do Código do IRS.

Já no regime da contabilidade organizada, o rendimento e o gasto manifestam-se no momento da ocorrência, ou seja, na data da transação. Como tal, as despesas serão deduzidas ao valor integral dos rendimentos.

Assim, um sujeito passivo que exerça uma atividade de trading (compra e venda) de criptoativos, com um carácter de habitualidade e com a orientação da atividade à obtenção de lucro, verá a venda dos mesmos ser tributada pela categoria B. No entanto, se o sujeito passivo compra e vende de uma forma esporádica o artigo 3.º n.ºs 2 e 4, alíneas h) e i) do Código de IRS prevê a figura dos atos isolados. No fundo, depende da intenção do sujeito passivo. Caso este compre o criptoativo para vender com o intuito de obter um ganho com a variação positiva do preço, este ato será tributada na categoria B. No entanto, se o sujeito passivo realizou uma compra

Tratamento Jurídico da Cripto moeda: da Tributação à Penhora

e venda de um criptoativo, sem o carácter de habitualidade e da intenção da revenda no momento da compra, esta realização não é tributável pela categoria B.

7.2. No âmbito da Categoria E

Os rendimentos de capitais são: “os frutos e demais vantagens económicas, qualquer que seja a sua natureza ou denominação, sejam pecuniários ou em espécie, procedentes, direta ou indiretamente, de elementos patrimoniais, bens, direitos ou situações jurídicas, de natureza mobiliária, bem como da respetiva modificação, transmissão ou cessação, com exceção dos ganhos e outros rendimentos tributados noutras categorias”, nos termos art.5.º n.º1 do Código do IRS. Nesta categoria, os factos geradores de rendimentos de capitais são provenientes do resultado económico produzido, independentemente do tipo estrutural do negócio subjacente (Sanches, 2007)

No n.º 2 do art.5º do Código de IRS encontram-se exemplos de aplicação desta categoria, mas não únicos, designadamente a remuneração do investimento a crédito, a risco, fundos de investimento, ganhos provenientes de operações swap de taxas de juro e quaisquer formas de remuneração decorrentes de operações relativas a criptoativos. Ou seja, quaisquer frutos (tudo o que uma coisa produz periodicamente em consequência de uma relação jurídica, nos termos do art.º 212 n.º1 e 2 do Código Civil) que sejam gerados por criptoativos, desde que não prejudique a substância da fonte (a coisa nos termos do art. 202º n.º1 Código Civil), nem seja passível de ser tributado noutras categorias, são tributados pela categoria E.

7.3. No âmbito da Categoria G

De acordo com o artigo 10.º n.º 1 alínea k) do Código do IRS, os rendimentos provenientes da alienação onerosa de criptoativos que não constituam valores mobiliários passaram a ser enquadrados na presente categoria. Este rendimento corresponde à diferença entre o valor de venda e o valor de compra, conforme estipulado pela alínea a) n.º 4 do artigo 10.º do Código do IRS.

No entanto, podem ser isentos de imposto quando a alienação onerosa de criptoativos resulte de criptoativos detidos por um período igual ou superior a 365 dias, nos termos do mesmo artigo 10.º n.º19 do Código do IRS.

O valor a considerar como valor de aquisição do ativo será o valor de mercado, sendo possível a dedução das perdas, que são comunicáveis nos cinco anos seguintes (cfr. artigo 55.º n.º 1 alínea d) do Código do IRS), com exceção dos casos previstos no n.º 5 do artigo 43.º do Código do IRS.

A este rendimento de mais valia é, por regra, aplicada a taxa de 28%, como consta na alínea c) n.º1 do artigo 72.º do Código de IRS, mas existe possibilidade de o sujeito passivo optar pelo seu englobamento, sendo o rendimento da mais-valia adicionado aos demais rendimentos ao abrigo do n.º 13 do artigo em análise e do artigo 22.º n.º1 do Código do IRS.

7.4. A tributação em sede de IRC

As sociedades cujo objeto é a compra e venda de criptoativos, mineração de criptomonedas e prestação de serviços com o objetivo de intermediar a negociação das mesmas, são sujeitas a Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC). Como pessoa coletiva que exerce uma atividade de natureza comercial, o seu lucro é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do período e das variações patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não refletidas naquele resultado, determinados com base na contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos do artigo 17.º do Código do IRC.

No caso do sujeito passivo ser residente, o IRC incidirá sobre todo o lucro ao abrigo do artigo 3.º n.º 1 do Código de IRC. No entanto, se o sujeito passivo for não residente, a base tributável é constituída apenas pelos rendimentos obtidos em

Portugal - artigo 4.º, n.º 2 do diploma em análise. Uma questão importante prende-se com o artigo 5.º do Código de IRC, uma vez que é considerado estabelecimento estável qualquer instalação fixa através do qual seja exercida uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola.

A mineração faz-se através de computadores muito potentes que naturalmente ocupam um ou mais espaços físicos. Caso estes espaços físicos se encontrem dentro do território Português ainda que não pertença a um não residente, estamos perante um estabelecimento estável cuja tributação será feita pelo rendimento que este gerar, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 1, alínea c) do Código de IRC. Não tendo estabelecimento estável em território nacional, se o rendimento não lhe for imputável, o sujeito passivo será tributado pelo rendimento global, proveniente das diversas categorias consideradas em IRS, acrescido dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito - artigo 3.º, n.º 1, al. d) do CIRC.

Em termos de contabilidade, ainda não existem normas Contabilísticas e de Relato Financeiro no SNC (Sistema de Normalização Contabilística) que se pronunciem sobre criptoativos. Assim, do ponto de vista da contabilidade, o reconhecimento dos criptoativos dependerá sempre da sua classificação inicial e do tratamento que lhe é dado no seguimento da atividade do sujeito passivo, sendo os seus rendimentos tributados de forma similar às restantes sociedades comerciais.

8. Da eventual penhorabilidade da criptomoeda

8.1. Conceito e Finalidade do Processo Executivo

A ação executiva tem como objetivo a cobrança coativa de uma dívida, nos termos do artigo 10.º n.º 4 do Código Processo Civil, previamente reconhecido por um título executivo, pelo qual se determinam o fim e os limites da própria ação executiva, ao abrigo do n.º 5 do mesmo artigo. Na realidade é o "documento que exterioriza ou demonstra a existência de um ato – que, por sua vez, é constitutivo ou certificativo de uma ou mais obrigações -, ao qual a lei confere força bastante para servir de base à ação executiva".

Em cada ação executiva existe a expectativa de penhorar bens que constituem o património do devedor. Segundo Ana Prata, a penhora é o "ato judicial de apreensão dos bens do executado, que ficam à disposição do tribunal para o exequente ser pago por eles". No mesmo sentido, JOSÉ LEBRE DE FREITAS define a penhora, como sendo «o ato judicial (...) em que (...) o tribunal priva o executado do pleno exercício dos seus poderes sobre um bem (...) sujeito à finalidade de satisfação do crédito do exequente». Portanto, a penhora é um acto fundamental e de excelência no processo executivo.

Conforme dispõe o art. 817.º do Código Civil (CC), "não sendo a obrigação voluntariamente cumprida, tem o credor o direito de exigir judicialmente o seu cumprimento e de executar o património do devedor". Assim, este património constitui a garantia geral dos credores, conforme também fundamentado pelo artigo 601.º do CC.

As criptomoedas possuem conteúdo financeiro, logo podem fazer parte do património do devedor. Assim, como tal, a sua apreensão deverá seguir os procedimentos gerais de execução, com base no Código de Processo Civil.

8.2. Bens Penhoráveis e Bens Impenhoráveis

A lei processual define a impenhorabilidade sob uma tripla modalidade: bens absolutamente ou totalmente impenhoráveis, bens relativamente impenhoráveis e bens parcialmente impenhoráveis, elencados nos artigos n.ºs 736.º, 737.º e 738.º do Código Processo Civil (CPC). Estes bens sofrem de alguma restrição por estarem em causa interesses fundamentais do executado e/ou do seu agregado familiar.

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

Assim, estão isentos de penhora os bens imprescindíveis à economia doméstica que se encontrem na casa de habitação do executado. Também estão isentos de penhora os instrumentos de trabalho e os objetos indispensáveis ao exercício da atividade ou formação profissional do executado. Por fim também não são penhoráveis 2/3 do vencimento ou salário ou prestação paga a título de prestações sociais.

Como concluímos, em nenhuma destas situações se enquadra o bem criptomoeda.

Um dos princípios mais relevantes em processo executivo é o da economia processual. Tal como revela o próprio nome, este princípio procura evitar a prática de atos inúteis, conforme proíbe o artigo 130.º do CPC e desnecessários, limitando as formalidades dos próprios atos ao essencial, ao abrigo do artigo 131.º do CPC, durante a tramitação do processo. O objetivo a alcançar através deste princípio é de prevenir a sua morosidade e os seus custos para o próprio devedor. A criptomoeda, que é vista como uma forma de pagamento, uma reserva de valor, ou até mesmo um simples investimento, sem dúvida nenhuma, pode ser uma forma menos grave e mais económica de recuperar o valor em dívida durante o processo executivo. Nesta direção, o artigo 751.º n.º 1 do CPC, diz que a penhora deve começar pelos bens cujo valor pecuniário seja de mais fácil realização e se mostrem adequados ao montante do crédito do exequente.

A penhora da criptomoeda encaixa perfeitamente nesta possibilidade visto que é um criptoativo financeiro, um valor mobiliário com cotação no mercado, uma vez que existem várias plataformas de criptomoedas, como por exemplo a Binance, Coinbase e Mercado Bitcoin, que comercializam criptomoedas.

8.3. Natureza Jurídica da criptomoeda

A natureza jurídica da criptomoeda tem sido muito discutida. Se por um lado, a criptomoeda pode ser utilizada como meio de pagamento e realização de transações de caráter financeiro, por outro lado, a tecnologia associada à mesma, a blockchain, pode ser utilizada para uma infinidade de outras funções que vão desde o desenvolvimento de contratos inteligentes até soluções corporativas. Existe uma grande diferença entre as moedas digitais e as criptomoedas. As moedas digitais são apoiadas pelos bancos centrais, como o potencial euro digital e o yuan digital.

Já as criptomoedas são criadas pelos próprios utilizadores e só após a criação dos blocos e a sua verificação, é que novas moedas entram em circulação. A partir daí, seu valor é definido pelo mercado. "Do ponto de vista económico, as criptomoedas nativas de redes descentralizadas e não permitidas, como bitcoin ou ethereum, não estão ancoradas ao valor de uma moeda legal, mas estão sujeitas ao preço definido pela oferta e pela procura.

Além disso, é preciso levar em conta que eles não são apoiadas por nenhuma pessoa jurídica que responde em caso de problemas técnicos", explica Natalia Español, economista do BBVA.

Em Portugal, não existe uma definição clara da natureza jurídica da criptomoeda. No entanto, existe a possibilidade de configurar a sua natureza desde a conceção do Código Civil. Segundo o artigo 205 n.º2 deste diploma "Às coisas móveis sujeitas a registo público é aplicável o regime das coisas móveis em tudo o que não seja especialmente regulado".

A criptomoeda não está sujeita aos registos públicos, portanto, não lhe cabe este conceito de "coisas móveis" dado pelo Código Civil. Já o artigo 209.º deste mesmo diploma menciona que "São divisíveis as coisas que podem ser fraccionadas sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo para o uso a que se destinam". Neste caso, existe uma aproximação mais razoável para definir as criptomoedas como bens divisíveis, porém, nem todos os países concordam, o que torna difícil estabelecer a sua natureza de forma unificada.

9. Análise destas matérias no que concerne ao Direito Comparado

9.1. Em França

A lei francesa considera as criptomoedas como um ativo penhorável e segue as disposições do Código de Processo Civil francês. A Autorité des Marchés Financiers (AMF) é a entidade que supervisiona as exchanges (bolsa) e plataformas de criptomoedas. Esta, define criptomoedas como “ativos digitais virtuais baseados em tecnologia blockchain por meio de um sistema descentralizado e um protocolo de computador criptografado”.

Em termos legais, neste país, as criptomoedas não são uma moeda, não dependem de nenhuma instituição, nem beneficiam de qualquer curso legal em nenhum país. De acordo com o Artigo L111-1 do Código Monetário e Financeiro (Code Monétaire et Financier (CMF)), a única moeda em circulação legal na França é o euro. No entanto, são possíveis as trocas em criptoativos, podendo os cidadãos franceses concordar em serem pagos em criptomoedas, como também recusar os criptoativos como meio de pagamento.

A Direção Geral das Finanças (Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) clarifica que a criptomoeda é vista como um ativo móvel. Sobre o lucro da alienação de um ativo móvel existe tributação de uma forma progressiva com o intuito de repartir a carga tributária de acordo com os recursos de cada contribuinte, ou seja, quanto mais for o rendimento do agregado familiar, maior é a taxa de imposto aplicável.

A Autorité des Marchés Financiers (AMF) coopera com as autoridades judiciais. A penhora efectuada pelo credor depende da natureza jurídica do bem penhorável. Em 2020, o Tribunal Comercial de NANTERRE (T. com. Nanterre, 6e ch., 26 févr. 2020, nº 2018F00466) qualificou a bitcoin como sendo “coisa fungível e consumível”.

A penhora segue os trâmites de um procedimento de penhora de direitos imateriais, em aplicação dos artigos L. 231-1 e seguintes, do Code des Procédures Civiles d’Exécution. (Código de Processo de Execução Civil). Antes de mais, é preciso ter em conta que as criptomoedas podem ser armazenadas de duas formas. Por um lado, na plataforma de compra/venda, em que as criptomoedas estão online e, em termos concretos, a chave pública e a chave privada são guardadas pelo site (conhecidas como as carteiras quentes).

Neste caso, a penhora em poder de terceiros é uma operação regularmente conduzida pelos oficiais de justiça e consiste em tornar indisponíveis os bens apreendidos em poder desse terceiro. Após a apreensão, o devedor é alertado, abrindo a oportunidade de este deduzir embargos. Estando perante um bem móvel incorpóreo fungível e consumível em nome de outrem, o terceiro (fornecedor de solução de carteira na plataforma) tem o poder de indisponibilizar esse bem ou colaborar com a autoridade judicial.

No entanto, as criptomoedas também podem ser armazenadas offline, ou seja, sem qualquer ligação a plataformas de negociação de valores criptoativos. Trata-se então de apreender bens móveis incorpóreos, consumíveis e fungíveis, detidos diretamente pelo devedor. Quando estamos neste contexto, deve então ser realizado um procedimento de lançamento misto, permitindo a apreensão da chave privada, conservada numa única folha de papel, num ficheiro informático, ou num dispositivo concebido especificamente para tal, seja um dispositivo da marca francesa Ledger ou a empresa checa Trezor (conhecidas como carteiras frias).

Na realidade, as criptomoedas não saem da rede blockchain ficando apenas a sua representação guardada na carteira online ou offline.

A apreensão destas carteiras físicas permitirá ao credor obter a capacidade de transferir criptomoedas, para outra carteira cujas chaves de criptografia serão conhecidas apenas por ele.

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

Recentemente, a AGRASC (Agência de Gestão e Recuperação de Ativos Apreendidos e Confiscados), a entidade responsável pela gestão dos bens confiscados em nome do Ministério Público Francês, realizou uma apreensão e pôs à venda, em leilão, os NFTs (Token Não Fungíveis) apreendidos.

Embora esta operação tenha sido feita num contexto criminal, esta também se aplica ao contexto de cobrança de dívidas civis.

9.2. Na Alemanha

A Alemanha, através da sua Autoridade Federal de Supervisão Financeira (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), BaFin, que é o órgão regulador financeiro responsável pelos bancos, seguradoras e instituições financeiras, editou algumas normas relacionadas com as Criptomoedas, no seguimento do que foi definido pela Autoridade Bancária da União Europeia.

Algumas regras definem que as Criptomoedas "são reconhecidas por pessoas físicas ou jurídicas como meio de pagamento e podem ser transferidas, armazenadas ou negociadas". A Alemanha entende que as Criptomoedas não são propriamente moedas e não possuem circulação, sendo caracterizadas como instrumentos financeiros, ou seja, não são tratadas como uma classe de ativos, mas como bens económicos privados.

Uma das principais inovações introduzidas pelo parlamento alemão, foi a edição de uma Lei, em dezembro de 2019, que autorizou os bancos a possuírem e negociarem criptomoedas como se fossem títulos mobiliários, a exemplo das ações. Esta normativa surgiu com forma de implementar a quarta diretiva da União Europeia contra a lavagem de capitais e tem como objetivo reduzir os riscos inerentes a esta prática, bem como de financiamento do terrorismo. A BaFin é a emissora de "licenças de custódia de criptoativos", uma permissão necessária para empresas que desejam oferecer serviços de criptomoeda, na Alemanha.

Em relação à tributação, a Alemanha incluiu a compra e venda de Criptomoedas como fato gerador da incidência do VAT (Imposto sobre valor agregado), porém, se utilizadas como forma de pagamento, não incide qualquer imposto.

De acordo com este raciocínio, os ganhos provenientes de investimento em criptomoeda, só são tributados quando o contribuinte vende, negoceia ou gasta criptomoeda em menos de um ano, favorecendo assim os investidores a longo prazo. Contudo, no termos do artigo 23º n.º3 da Lei do Imposto de Renda Alemã (Lei do Imposto de Renda Alemão, poderá existir isenção no caso de o período entre a compra e a venda não exceder os 365 dias e se o ganho total obtido for inferior a 600,00 euros.

A mineração de criptomoedas também não possui impostos, pois é considerada trabalho voluntário.

No entanto, a mineração deve ser sujeita a uma avaliação individual devido à complexidade da legislação tributária alemã em distinguir o âmbito pessoal do empresarial. Caso seja considerada uma atividade comercial, também existe limite de isenção de acordo com a frase 2 do n.º 3 do artigo 22º do EstG.

Ainda que muitos acreditem que a negociação em criptografia é anónima, na verdade, os governos podem rastrear os utilizadores. A evasão fiscal na Alemanha é uma ofensa criminal, punível com multa ou até mesmo com pena de prisão até cinco anos. Com a entrada em vigor em todos os Estados Membros da UE em junho de 2021 da Sexta Diretiva Antilavagem de Dinheiro e a nova diretiva Dac 8, a Autoridade Tributária Alemã (BZSt) pode rastrear criptografia. Esta tem acesso e poder para verificar a propriedade das criptomoedas, pode examinar as contas dos contribuintes e obter informações sobre os ativos criptográficos.

Assim, em termos de penhora de criptomoeda, existem as soluções muito semelhantes às já descritas para a França.

9.3. Em Espanha

De acordo com o artigo 335.º do Código Civil Espanhol, são considerados bens pessoais os bens suscetíveis de apropriação e o artigo 337.º do mesmo diploma acrescenta que os bens pessoais podem ser fungíveis ou não fungíveis. Assim, podemos encontrar aqui uma definição de criptomoeda como sendo um bem móvel digital suscetível de apropriação e não fungível pelas suas características próprias.

No discurso de María De La Concepción Domínguez (2019, p. 15), esta interpretação ganha força a partir da aprovação de uma escritura pública de constituição de uma sociedade limitada na Espanha. Nesta, o Notário que registou a escritura frisou que as criptomoedas não são dinheiro eletrónico, nem forma parte do sistema monetário da União Europeia. No entanto, sublinhou que a criptomoeda é um bem digital que se pode comprar com dinheiro local ou outra moeda estrangeira e também pode ser utilizado como meio de pagamento para trocar bens ou serviços.

Em resumo, o que foi dito é que a criptomoeda é um bem patrimonial imaterial na forma de um documento eletrónico e sobre o qual se exerce um direito real. Neste contexto, a Comissão Nacional de Mercado de Valores e do Banco da Espanha, comunicou, no dia 08 de fevereiro de 2018 que as criptomoedas não estavam sobre proteção de nenhum banco central ou sequer outras autoridades públicas, mas devido à sua evolução e aceitação voluntária é uma alternativa de pagamento com características bem diferentes da moeda tradicional.

Em relação à sua tributação, neste país, em abril de 2023, foi publicado no Boletim Oficial do Estado (BOE) o Decreto 249/2023 (Real Decreto 249/2023, 2023). Um dos principais aspetos referidos neste diploma é o facto de que, a partir de 2024, "As pessoas singulares e coletivas residentes e não residentes, serão obrigadas a apresentar uma declaração informativa anual referente a todas as moedas virtuais localizadas no estrangeiro das quais sejam titulares à data de 31 de dezembro de cada ano" (nº1 Artigo 42º do Decreto 249/2023).

No entanto, esta obrigatoriedade apenas é válida se os valores ultrapassarem os 50.000 euros, ao abrigo da alínea d) do nº 5 do mesmo artigo e decreto (PÉREZ, 2023). Em Espanha, a Direção Geral do Tesouro efectuou 328.000 notificações aos contribuintes que lidaram com criptomoedas em 2022, devido à Agência Tributária já conseguir rastrear a criptografia. Houve assim, um aumento de 40,8% face ao ano anterior.

A penhora da criptomoeda em Espanha já é uma realidade. As plataformas de criptomoedas são notificadas para colaborar com as autoridades judiciais com o objectivo de congelar e transferir o valor que determinado devedor possui em criptoactivos.

10. Propostas para o Direito a constituir: um caminho viável para penhora da criptomoeda em Portugal

O processo executivo inicia o seu curso quando dá entrada na plataforma informática SISAE. Este sistema foi desenvolvido precisamente para tramitar os processos judiciais pelos Agentes de Execução com o objectivo de interagir, de forma automática com o sistema informático dos tribunais, dos bancos, do registo automóvel, da segurança social, da fazenda nacional e outros.

A penhora de saldos bancários, nos termos do artigo 18.º da Portaria n.º 282/2013 de 29 de Agosto inicia-se pelo pedido de informação, via eletrónica, do Agente de Execução ao Banco de Portugal. Neste momento, o Banco de Portugal refere as instituições legais onde o executado possui saldos bancários, valores mobiliários, entre outras informações.

Com base nesta informação, prestada pelo Banco Portugal, o Agente de Execução, através da plataforma informática SISAE, efetua comunicações às instituições de crédito em que se verifique que o Executado detenha contas, depósitos

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

bancários ou outras aplicações. Efetuado o pedido, a instituição de crédito considera-se notificada no dia da receção do pedido, devendo proceder o bloqueio até às 23h59 do dia em que se considera notificada. Após a data de notificação, a instituição de crédito comunica ao Agente de Execução o montante bloqueado, o montante dos saldos existentes ou a inexistência de conta ou saldo. No caso do bloqueio ser positivo, o Agente de Execução comunica à instituição de crédito quais os montantes a penhorar e eventualmente quais os saldos a de contas a desbloquear.

Assim, o executado é citado e findo o prazo de oposição, o Agente de Execução deve efetuar o pedido de transferência do montante penhorado à instituição de crédito, a qual será feita através de referência multibanco ou por documento único de cobrança (DUC). Ao longo de todo este processo, que envolve comunicações do Agente de Execução, respostas das entidades notificadas, bloqueio e penhora de valores, o saldo ou valor mobiliário pode ser afetado quer em benefício, quer em prejuízo do Exequente, pois poderão haver débitos ou créditos resultantes de operações de crédito ou débito anteriores ao pedido de bloqueio que apenas se venham a refletir na conta do Executado em momento posterior ao bloqueio.

Posto isto, o primeiro caminho proposto para possibilitar a penhora da criptomoeda em Portugal passa por criar a possibilidade, tal como acontece na penhora de saldo bancário, de o Agente de Execução notificar, via telemática, as principais plataformas de criptomoedas que operam em Portugal. Esta notificação teria como objetivo o bloqueio de operações do seu titular.

A plataforma informaria quais são os investimentos feitos pelo executado levando o Agente de execução a escolher qual o eventual criptoactivo a penhorar, convertendo-o imediatamente em moeda corrente. Com esta ação já se tornaria possível limitar o valor do débito e ordenar o depósito do mesmo em conta vinculada ao processo judicial. A realização da conversão perante a própria plataforma de criptomoedas, como, por exemplo, a Binance, permitiria, até mesmo, o bloqueio ou a venda de apenas parte do valor de uma determinada criptomoeda. Como é possível comprar apenas uma fracção de uma determinada criptomoeda também se tornaria possível a venda de fracções da mesma, caso a quantia fosse suficiente para cobrir a dívida exequenda ou até mesmo parte dela, necessitando apenas que a ordem de penhora fizesse menção ao valor da dívida.

Na penhora de saldos bancários existe uma entidade reguladora, o Banco de Portugal. Este presta toda a informação solicitada pelo Agente de Execução. Nesta hipótese em estudo, não existe uma entidade central reguladora, no entanto, isto não é motivo para invalidar a penhora de criptomoeda. Existem muitos outros bens de elevado valor que também não são regulados por nenhuma entidade, tais como as jóias que são indubitavelmente penhoráveis. Assim, no âmbito do processo executivo, a penhora de criptomoedas deveria ser análoga à penhora de saldos bancários, aplicações financeiras e valores mobiliários.

É verdade que o Banco de Portugal deveria ter acesso às informações das plataformas negociadoras de criptoactivos, informando, quando interpelado pelo Agente de Execução, se haveria registo ou não de determinado executado em alguma plataforma. No entanto, caso não exista uma entidade reguladora, o Agente de Execução pode sempre notificar algumas das maiores plataformas de negociação de criptomoedas, conhecidas como Exchanges, tais como Binance, Coinbase, Kraken. FTX, entre outras. Nestas, é obrigatório um registo por parte do utilizador.

Este registo envolve em inserir um endereço de email ou número de telemóvel, bem como junção de fotos do cartão de cidadão para validar cada identidade. Assim, estas plataformas têm acesso ao NIF de cada utilizador. Este dado possibilita todas as buscas em processo executivo, podendo ser também fundamental para numa análise prévia, apurar se determinado executado possui criptomoedas.

As plataformas de criptomoedas também exigem a verificação de identidade (KYC – Know Your Customer) em vários inícios de sessão, com uma determinada regularidade, facilitando assim a identificação e bloqueio de carteiras associadas ao devedor, conhecidas como Carteiras Quentes (Hot Wallets). As exchanges podem ser centralizadas ou descentralizadas.

Nas exchanges centralizadas o controle é da própria plataforma porque os utilizadores não têm acesso a chaves privadas. Este tipo de gestão de carteira, apesar de ser mais acessível e conveniente, representa um risco significativo para os proprietários de ativos quando exista administração desonesta de terceiros. A maioria das carteiras centralizadas são gratuitas e as suas transações também, apenas se paga uma taxa definida na rede blockchain que assegura a adição da transação ao sistema, variando de valor, segundo a velocidade da própria transação.

As exchanges descentralizadas, tal como o próprio nome indica, implica a posse de uma chave privada e opera através da arquitetura de redes peer-to-peer (P2P), onde cada um dos pontos ou nós de rede funcionam tanto como cliente quanto como servidor, sem necessidade de supervisão de terceiros. Este tipo de exchange é mais complexa de usar porque o utilizador é totalmente responsável pela sua gestão, guardando em sua posse a chave privada. Em caso de esquecimento, furto ou perda da chave privada, esta não é recuperável.

Para além desta opção, temos as carteiras digitais, compostas por um software ou dispositivo de hardware com o qual se gere as chaves públicas ou privadas das criptomoedas, permitindo o envio e recebimento de criptoativos. Nestas é possível penhorar criptomoedas através de Carteiras Frias (Cold Wallets), em que as mesmas podem também estar localizadas num dispositivo físico, como Ledger e Trezor. Este pode ser um disco rígido na posse do executado, em que ficam anotadas uma ou mais chaves privadas de acesso ao saldo de criptomoedas. A presente situação, representa um desafio maior para o Agente de Execução, pois a penhora deve ocorrer no local onde estiver localizada a carteira que armazena a chave privada. O apoio policial e arrombamento deve ser requerido, caso necessário, nos termos do disposto no nº 4 do art. 757.º e art. 767.º, ambos do Código Processo Civil.

Outro caminho proposto pelo presente estudo é a utilização de programas informáticos que consigam identificar registos de transações na rede blockchain. Naturalmente aqui, não se identifica um executado pelo nome ou número de algum documento oficial, mas a natureza pseudoanónima da blockchain permite que os executados permaneçam relativamente ocultos. Como as transações blockchain são informações públicas e transparentes até um determinado momento, o sistema que investiga a blockchain realiza análise de transações on-chain e off-chain.

As transações on-chain são aquelas que ocorrem diretamente na blockchain em que os detalhes são transmitidos para a rede, através de um processo de validação e inclusão num bloco. Cada bloco fornece dados sobre blockchain, criptomoedas, tokens, contratos inteligentes, transações, endereços de carteira, carimbos de data/hora e muito mais. Como é uma tarefa difícil acompanhar o fluxo de fundos e transações ao usar simplesmente exploradores de blockchain, foram desenvolvidas várias ferramentas para o fazer, tais como a Chainalysis, Maltego, Ciphertrace e Elliptic.

10.1. Chainalysis: é uma plataforma de dados blockchain que fornece dados, software, serviços e pesquisas para os governos, instituições financeiras, seguradoras, empresas de cibersegurança em mais de 60 países. As ferramentas desta plataforma permitem a vigilância de endereços ligados a uma determinada identidade, pesquisam identificadores automaticamente através de redes sociais e sites Dark Web para permitir verificar quem gere um endereço de carteira específico. Os sites de pesquisa dark web são um conjunto de sites que só se pode aceder através de navegadores especiais, geralmente o navegador Tor (The Onion Router). Como este navegador, e conforme o nome indica, tem o tráfego em camadas como as de uma cebola, aumenta significativamente a privacidade e o anonimato de determinados utilizadores, no entanto esta ferramenta analisa os dados provenientes até dessas redes, fornecendo as conexões mais extensas e confiáveis com dados on-chain.

10.2. Maltego: Esta é uma ferramenta para realizar investigações de links. Pode ser usada em conjunto com outras ferramentas com o objetivo de obter dados adicionais para desvendar uma identidade, vinculando dados na rede blockchain e fora desta. Para que isto seja possível, a Maltego liga-se a fontes de dados externas através de uma transformação. A Cipertrace e a Tatum, são as duas transformações mais conhecidas para investigações criptográficas.

A informação da transformação é exibida num gráfico baseado em “nós” adequado para realizar a análise de conexão. Existem atualmente três versões do cliente MALTEGO, nomeadamente MALTEGO CE, MALTEGO Classic e MALTEGO XL. Todas estas versões têm acesso a uma biblioteca de transformações padrão para a descoberta de dados de uma variedade de fontes públicas normalmente usadas em pesquisa on-line e digital. As transformações representam relações entre as entidades. Primeiro consulta-se uma fonte de dados e devolvendo o resultado como uma nova entidade nos seus gráficos. As fontes de dados são por exemplo servidores DNS (Domain Name System – Sistema e nome domínio), que converte nomes de domínio legíveis por humanos, motores de busca, redes sociais e informações whois (detalhes do proprietário de determinado domínio).

A Maltego é especialista em determinar relações entre o nome, o endereço de e-mail, o apelido, uma empresa, sites, grupos de pessoas (redes sociais), domínios, endereços IP, conexões, documentos e arquivos. Os resultados provenientes dessas consultas, são devolvidos em layouts gráficos que permitem agregar informações e estabelecer relações imediatas com precisão, mesmo deteção de conexões ocultas.

10.3. Ciphertrace: Esta ferramenta é amplamente usada para acompanhar transações criptográficas. Fornece a solução para ajudar agentes e analistas a reconhecer, investigar, analisar, retirar o anonimato e rastrear atividades no uso de criptomoedas. Além disso, mede exposições criptográficas desde a sua origem até ao destino.

Para realizar as suas funções, a CipherTrace, utiliza técnicas avançadas de análise forense de blockchain, permitindo investigar e rastrear transações de criptomoedas por meio da análise de registros públicos presentes na blockchain. Assim, a ferramenta é capaz de identificar informações relevantes, como endereços de envio e receção, valores transferidos e timestamps (ponto específico na linha do tempo) das transações. O resultado é uma visão ampla, catalogada e de alta resolução do cenário das transações da criptomoeda.

Estas informações de atribuição de alta qualidade do CipherTrace agrega e correlaciona rapidamente uma variedade de indicadores, fornecendo aos seus utilizadores avaliações de risco e inteligência acionável. Além disso, utiliza algoritmos de correspondência de várias entradas, analisa padrões através da Inteligência Artificial, faz identificação geográfica e abarca o perfil de centenas de sites e serviços, incluindo dark web.

Além de tudo isto, esta ferramenta, atribui risco por níveis para transações, carteiras e entidades baseadas em dados conhecidos, associados a endereços e a localizações geográficas suspeitas.

Para pesquisar a blockchain da CipherTrace, basta inserir um endereço de criptomoeda ou ID de transação numa barra de pesquisa com interface intuitiva e de preenchimento automático. Por último, esta permite ainda que os utilizadores recuem e avancem através do histórico de transações para descobrir se e onde os fundos foram contaminados ou se a relação os liga a alguém específico, oferecendo aos investigadores uma maneira conveniente de armazenar pesquisas, pesquisas repetidas, relatórios de investigação de exportação e colaborar com outros agentes.

10.4. Elliptic: Criada em 2013, esta é uma empresa de análise sobre criptoativos que consegue rastrear carteiras de criptomoedas em tempo real. Dois terços do volume de criptomoedas em todo o mundo é transacionado em exchanges que usam Elliptic. Essas empresas confiam nas soluções desta ferramenta para gerir riscos e gerar insights, alavancando mais de 20 bilhões de pontos de dados, abrangendo

assim, 98% de todos os criptoativos por valor de mercado. Uma das suas funções passa por descobrir ligações como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Esta ferramenta, detecta padrões de comportamento potencialmente suspeitos. Identifica rapidamente o proprietário de uma carteira, a origem, o destino e os comportamentos dos fundos, mesmo quando eles fluem entre blockchain ou alteram ativos.

Ainda acompanha os endereços e transações associados a uma determinada entidade, desde exchanges de criptomoedas até mercados da darknet (sites comerciais da deep web), adotando uma abordagem proactiva na sua gestão de riscos.

Todas estas plataformas usam machine learning (aprendizagem da máquina) para detetar transações. Esta é definida como um ramo da ciência da computação e da Inteligência Artificial que faz uso de dados e algoritmos para imitar a maneira como os humanos aprendem, melhorando progressivamente a sua precisão e agindo sem ser explicitamente programado (Canhoto, 2021). Tem sido uma técnica distinta porque analisa grandes quantidades de dados com o objetivo de encontrar padrões.

A aprendizagem da máquina supervisionada é uma subcategoria de aprendizagem da máquina e é definida pelo uso de conjuntos de dados rotulados para treinar algoritmos que classificam dados ou prevêem resultados com precisão. Os algoritmos mais utilizados nas ferramentas, objeto de estudo, são as Árvores de Decisão, que como o nome indica, é visualizado como uma árvore onde os "nós" são decisões com critérios específicos, em que os dados em treinamento são subdivididos em subconjuntos seguindo as ramificações da árvore.

Este é um modelo simplificado, pois a decisão de avançar para penhora depende de muitos fatores. No entanto, com base nas respostas dadas podemos saber qual a maior probabilidade de alguém vir a ser penhorado. Neste caso, a título exemplificativo, se a pessoa tem dívidas e possui saldos bancários, é muito mais provável que veja o seu saldo bancário a ser bloqueado. A árvore é construída desde um ponto comum, podendo existir várias opções de caminhos diferentes a serem percorridos na árvore, culminando num resultado.

Uma extensão deste é o algoritmo chamado Florestas Aleatórias, em que o objetivo é melhorar a precisão preditiva de um classificador, combinando várias árvores de decisão em vez de apenas uma. A ideia da Floresta Aleatória é que em vez de construir uma única árvore para realizar previsões serão construídas muitas árvores, diferentes entre si. A previsão final será a média da previsão de todas as árvores.

Depois também são usados Algoritmos de Boosting, como AdaBoost, para melhorar o desempenho de classificadores fracos, como Árvores de Decisão, selecionando interactivamente subconjuntos ponderados dos dados de treino. Separadamente, o algoritmo K-NN (K-Nearest Neighbors) é um algoritmo de aprendizagem supervisionada que classifica objetos com base nas características dos K objetos mais próximos no espaço de características.

A ideia subjacente é que quanto mais semelhantes as instâncias, maior a probabilidade de pertencerem à mesma classe.

Destes apresentados, o algoritmo de Árvore de Decisão parece ser a abordagem mais importante neste tipo de ferramentas, em particular na Chainalysis, pois é um algoritmo que segue os regulamentos de conformidade e alcança altas pontuações de classificação.

Na prática, é aconselhável focar e recursos na melhoria do tempo de reação dos algoritmos, em vez de encontrar o algoritmo mais adequado, pois todos eles têm mais ou menos o mesmo desempenho. As transações off-chain ocorrem fora da rede blockchain principal.

A entidade investigadora das transações usa normalmente numa primeira fase a análise on-chain e quando esta identifica um endereço específico, que pode ser o

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

endereço final ou de destino, a análise off-chain entra em ação para fornecer uma compreensão mais abrangente de determinado indivíduo.

Outra ajuda preciosa são as ferramentas OSINT (Open Source Intelligence), cujo objetivo é reunir inteligência com sentido através de processamento da informação, utilizando processos como a análise e a avaliação, proveniente de vários inputs de informação tais como jornais, revistas, áudio e vídeo retirados da internet, é uma forma de reunir e aproveitar toda a informação pública disponível para descobrir algo ou a real identidade de alguém.

A junção destas ferramentas com a análise off-chain permitem a identificação de conexões entre indivíduos e a descoberta de informações relevantes que não estão disponíveis apenas nos dados on-chain.

Por exemplo, se for descoberta uma informação pessoal através da análise on-chain, essa informação é usada para a análise off-chain (fora da blockchain) encontrar informações tais como endereços de email, número de telemóvel, nome, sobrenome, identificação de contas de redes sociais...etc.

Atualmente, todas as ferramentas estão bem desenvolvidas a ponto de serem usadas pelos Agentes de Execução para penhora de criptomoedas. No entanto, aquela que seria mais indicada, do meu ponto de vista, seria a Chainalysis.

Esta empresa, habituada a auxiliar entidades governamentais, em parceria com a OSAE (Ordem dos Agentes de Execução), poderia desenvolver um programa com ligação à plataforma de Suporte à Actividade de Agente de Execução (SISAE/GPESE) para rastrear as transações de criptomoeda do executado, desde a origem até ao destino, facultando essa informação em tempo real. Os programas disponíveis na Chainalysis são práticos e podem ser adaptados às necessidades exclusivas da Accção Executiva.

Além disso, cada Agente de Execução pode obter a Certificação de Reator da Chainalysis (CRC), em que é fornecido aos profissionais o conhecimento e as capacidades para analisar e rastrear transações na blockchain. Este curso é feito de forma prática, presencialmente, num curto espaço de tempo com profissionais da empresa totalmente vocacionados para dar formação nesta área.

Outra sugestão versa sobre empresa DAX Ledger, fundada em 2023. Esta plataforma foi totalmente desenvolvida por portugueses com o objetivo de analisar, examinar e rastrear ativos digitais, que podem estar na blockchain ou em exchanges centralizadas.

Também possibilita que os seus utilizadores superem desafios relacionados com os dados, com as informações provenientes de várias fontes e com o nível de precisão dos registos. Dos seus serviços fazem parte a Auditoria Digital, Cálculo de Imposto e promoção da conformidade regulatória dos Ativos Digitais, podendo ser uma mais-valia para a penhora da criptomoeda, em Portugal.

11. Considerações finais

A presente dissertação tinha como objetivo principal determinar o procedimento a seguir para a penhora da criptomoeda em Portugal. Para a sua consumação, tentamos diferenciar criptoativo de criptomoeda, explorar o funcionamento da tecnologia blockchain e verificar até que ponto a criptomoeda possui valor económico. Foi possível dissecar os principais pontos do único instrumento regulatório criado até à data sobre os mercados de criptoativos: MiCA (Regulamento (UE) 2023/1114 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de maio de 2023) e perceber quais foram as reais preocupações com a elaboração do mesmo, prevendo assim, os desafios que enfrentará aquando a sua entrada em vigor em Portugal.

Embora a penhora da criptomoeda ainda não seja uma realidade em Portugal, a sua tributação já acontece. No entanto, ainda não existem normas Contabilísticas e de Relato Financeiro no SNC (Sistema de Normalização Contabilística) que se pronunciem sobre criptoativos. Portanto, o primeiro obstáculo encontrado é a necessidade de implementação de legislação comum para todos os Estados Membros da União Europeia sobre tributação de rendimentos provenientes de transações de

criptomoedas. Constatámos que não criaram legislação específica para a tributação dos criptoativos, sendo apenas introduzida, na legislação tributária existente, esta nova realidade.

Assim, é dado à criptomoeda um tratamento equivalente ao de outros ativos que consideram semelhantes, fazendo com que o imposto seja determinado por taxas fixas ou progressivas de acordo com a legislação em vigor, de cada país.

Em termos tecnológicos, os principais desafios da penhora de criptomoedas reside nas carteiras frias, devido à necessidade de apreensão física dos dispositivos e embora a segurança das transações e a integridade dos processos sejam garantidas pela tecnologia blockchain, a penhora depende da capacidade de aceder às chaves privadas dos criptoativos, tornando a efectivação da penhora mais difícil, mas não impossível.

Como a legislação e a regulamentação variam amplamente entre jurisdições, torna-se também difícil a aplicação uniforme da penhora de criptomoedas. Portanto, para ultrapassar estes obstáculos, a legalidade das ações executivas que envolvam criptomoedas, deve ser cuidadosamente alinhada com a legislação vigente para evitar litígios e garantir a proteção dos direitos de todas as partes envolvidas.

Também é necessário haver cooperação e supervisão das diversas autoridades competentes, para que seja possível monitorizar e capturar as problemáticas e contrariedades que vão surgindo pela evolução das transações de criptomoedas. Concluindo, a penhora de criptomoedas, em Portugal, é viável com recurso a uma combinação de ferramentas tecnológicas avançadas, regulamentação adequada e procedimentos legais bem definidos. A colaboração entre autoridades judiciais, agentes de execução e plataformas de exchange é crucial para o sucesso desse processo.

Referências Bibliográficas

- AMARAL, Paulo Cardoso, A China e a verdadeira moeda digital, Catolica Lisbon – Business & Economics, 2024. Disponível em: <https://clsbe.lisboa.ucp.pt/pt-pt/noticias/china-e-verdadeira-moeda-digital>
- AMBERT, Antoine, Taux et tranche marginale d'imposition – TMI 2025, 20 novembre 2024. Disponível em: <https://finance-heros.fr/tranche-marginale-imposition-tmi/>
- ANTE, Lennart, FIEDLER, Ingo, STREHLE, Elias, A Influência das Emissões de Stablecoins nos Mercados de Criptomoedas, Cartas de Pesquisa Financeira, Volume 41, julho de 2021.
- ANTUNES, José Engrácia, As criptomoedas [Recurso eletrónico], Revista da Ordem dos Advogados, Lisboa, Jan./Jun. 2021.
- ANTUNES, Mário & RODRIGUES, Baltazar, Introdução à cibersegurança : a Internet e os aspetos legais e a análise digital forense, FCA, 2018.
- BAHGA, Arshdeep, MADISETTI, Vijay, Blockchain Platform for Industrial Internet of Things. Revista de Engenharia de Software e Aplicações, Vol.9 No.10, Outubro 2016.
- CANDIDO, Joelma Cordeiro & ROMERO, Enrique Duarte, NATUREZA JURÍDICA DAS CRIPTOMOEDAS: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA COM OS PAÍSES DA PENÍNSULA IBÉRICA, Scientia Iuris, Londrina, v. 27, n. 2, jul. 2023. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/view/45244/49509>.
- COCCO, Luisana & PINNA, Andréa & MARCHESI, Michele, Banking on Blockchain: Economia de custos graças à tecnologia Blockchain, 2017. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1999-5903/9/3/25>
- Coin Market Cap, Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization, 2024. Disponível em: <https://coinmarketcap.com>.

Tratamento Jurídico da Criptomoeda: da Tributação à Penhora

- FIEDLER, Ingo, ANTE, Lennart. Stablecoins. In *The Emerald Handbook on Cryptoassets: Investment Opportunities and Challenges*, O Manual Esmeralda sobre Criptoativos: Oportunidades e Desafios de Investimento, Editora Esmeralda Limitada, 2023.
- FREITAS, José Lebre de, *A Ação Executiva à luz do Código de Processo Civil de 2013*, Coimbra Editora, 8.ª edição, Coimbra, 2024.
- GOLDSBY, Curtis & HANISCH, Marvin, The Boon and Bane of Blockchain: Getting the Governance Right. *California Management Review*, 64(3), 2022. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00081256221080747>
- GOMES, Manuel Januário Da Costa, *Assunção fidejussória de dívida – Sobre o sentido e âmbito da vinculação como fiador*, Coimbra: Livraria Almedina, 2000.
- LEE, Eduardo, NFTs como propriedade intelectual descentralizada, *Revista de Direito da Universidade de Illinois*, Vol. 2023, 2023
- MACHADO, António Montalvão e PIMENTA, Paulo, *O Novo Processo Civil (12ª Edição)*. Coimbra, Almedina, 2010.
- MARTINS, Pedro, *Introdução à Blockchain Bitcoin, Criptomoedas, Smart Contracts, Conceitos, Tecnologia, Implicações*, FCA Editora de Informática, 2018.
- MOMTAZ, Paul, Tokens de segurança. In *The Emerald Handbook on Cryptoassets: Investment Opportunities and Challenges*, O Manual Esmeralda sobre Criptoativos: Oportunidades e Desafios de Investimento, Editora Esmeralda Limitada, 2023.
- Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico. *Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues*, Paris, 2020. Disponível em: <https://www.oecd.org/en/topics/tax-policy.html#related-publications>
- PRATA, Ana, *Dicionário Jurídico*. Vol. I. 6.ª ed., Almedina, 2023.
- RUIZ, Eric Pettersson & ANGELIS, Jannis, Combate à lavagem de dinheiro com aprendizado de máquina – aplicabilidade de algoritmos de aprendizado supervisionado em exchanges de criptomoedas", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25 No. 4, 2022. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jmlc-09-2021-0106/full/html>
- SILVA, Joyce Oliveira da & SANTOS, Daiane Rodrigues dos, *Estudo da Aplicação de Blockchain na Indústria Logística*, *Cartas de Economia Teórica*, Vol.12 No.2, Abril 2022. Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=115674>
- SWANSON, Tim, Consensus-as-a-service: a brief report on the emergence of permissioned, distributed ledger systems, April 6, 2015. Disponível em: <https://bravenewcoin.com/wp-content/uploads/2023/11/fc0213d9-9aa4-420c-bd74-b5c7d82e787a.pdf>
- ULRICH, Fernando, *Bitcoin: A moeda na era digital*, LVM Editora, 2017.
- UNDERWOOD, Sarah. *Blockchain beyond bitcoin*, ACM - Digital library, outubro 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2994581>
- VALDEOLMILLOS, Diego & MARTIN, Yeray Mesquita & GONZÁLEZ-BRIONES, Alfonso & PRIETO, Javier, *Tecnologia Blockchain: Uma revisão dos desafios atuais da criptomoeda*, janeiro de 2020.